

**BOLETIM DE DESTAQUES DE DISSERTAÇÕES DE MESTRADO E TESES
DE DOUTORADO: comunidade acadêmica no zenodo**

D.O.I.: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15066678>

Andrea Marques Vanderlei Fregadolli – Famed/MPES/UFAL
Cyro Rego Cabral Junior - Famed/MPES/UFAL
Maria Lusia de Moraes Belo Bezerra - Famed/MPES/UFAL
Elisa Miranda Costa - Famed/MPES/UFAL
Lenilda Austrilino Silva - Famed/MPES/UFAL
Myrtis Katille de Assunção Bezerra - Famed/MPES/UFAL
Weidila Siqueira de Miranda Gomes - Famed/MPES/UFAL
Mírian Araújo Gomes Antunes - Famed/MPES/UFAL

RESUMO

O Boletim de Destaques de Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado é uma publicação acadêmica que visa divulgar, de forma qualificada e criteriosa, os trabalhos mais relevantes desenvolvidos na pós-graduação. Com atualizações contínuas na plataforma Zenodo e edições organizadas anualmente pela Quick Mind Editora, em parceria com o Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da UFAL, o boletim fortalece a visibilidade de pesquisas que se destacam por sua inovação, qualidade metodológica e impacto social. A seleção das dissertações e teses segue critérios estabelecidos pela CAPES, como originalidade, relevância científica e contribuição para a sociedade, sendo inseridas na Plataforma Sucupira com informações detalhadas. A iniciativa integra o processo de Avaliação Quadrienal da CAPES (2021–2024), que valoriza boas práticas acadêmicas e fomenta a excelência na formação de mestres e doutores. O boletim também aceita contribuições externas, promovendo o intercâmbio de experiências e o fortalecimento das redes de colaboração. Com critérios rigorosos de submissão e avaliação editorial, a publicação se dirige a docentes, discentes, pesquisadores e profissionais interessados em inovação no ensino, contribuindo para a qualificação da educação superior no Brasil.

Palavras-chave: Produção Científica; Pós-Graduação; Avaliação Educacional; Divulgação Científica; Ensino na Saúde.

Nota: Faculdade de Medicina – Famed; Universidade Federal de Alagoas – UFAL; Mestrado Profissional em Ensino na Saúde - MPES.

ABSTRACT

BULLETIN OF HIGHLIGHTS OF MASTER'S DISSERTATIONS AND DOCTORAL THESES: Academic Community on *Zenodo*

The Bulletin of Highlights of Master's Dissertations and Doctoral Theses is an academic publication aimed at disseminating the most relevant research developed in graduate programs, based on qualified and rigorous criteria. It is continuously updated on the Zenodo platform and published annually by Quick Mind Editora in collaboration with the Professional Master's in Health Education at UFAL. The bulletin enhances the visibility of studies distinguished by their innovation, methodological quality, and social impact. Selection follows CAPES criteria, including originality, scientific rigor, and societal contribution, and is submitted via the Sucupira Platform. This initiative is part of the 2021–2024 CAPES Four-Year Evaluation, promoting academic excellence and recognizing outstanding research. Open to external contributions, the bulletin encourages the exchange of experiences and collaboration networks. With strict submission and editorial evaluation standards, it targets educators, students, researchers, and professionals interested in educational innovation, contributing to the improvement of higher education in Brazil.

Keywords: Scientific Production; Graduate Education; Educational Assessment; Scientific Dissemination; Health Education.

RESUMEN

BOLETÍN DE DESTACADOS DE TESIS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO: Comunidad Académica en *Zenodo*

El Boletín de Destacados de Disertaciones de Maestría y Tesis Doctorales es una publicación académica destinada a difundir las investigaciones más relevantes desarrolladas en los programas de posgrado, basándose en criterios rigurosos y calificados. Se actualiza continuamente en la plataforma Zenodo y cuenta con ediciones anuales organizadas por Quick Mind Editora en colaboración con la Maestría Profesional en Enseñanza en Salud de la UFAL. El boletín amplía la visibilidad de los estudios que se destacan por su innovación, calidad metodológica e impacto social. La selección se basa en los criterios establecidos por CAPES, como originalidad, rigor científico y contribución social, y se inserta en la Plataforma Sucupira. Esta iniciativa forma parte de la Evaluación Cuadrienal 2021–2024 de CAPES, que promueve la excelencia académica y reconoce investigaciones destacadas. Abierto a colaboraciones externas, el boletín promueve el intercambio de experiencias y refuerza las redes de colaboración. Con normas estrictas de envío y evaluación editorial, se dirige a docentes, estudiantes, investigadores y profesionales interesados en la innovación educativa, contribuyendo a la mejora de la educación superior en Brasil.

Palabras clave: Producción Científica; Educación de Posgrado; Evaluación Educativa; Divulgación Científica; Enseñanza en Salud.

RÉSUMÉ

BULLETIN DES FAITS SAILLANTS DES MÉMOIRES DE MASTER ET THÈSES DE DOCTORAT: *Communauté Académique sur Zenodo*

Le Bulletin des Mémoires de Master et Thèses de Doctorat Sélectionnés est un outil de diffusion scientifique destiné à promouvoir les travaux de recherche les plus pertinents dans le cadre des programmes de troisième cycle. Mis à jour de manière continue sur la plateforme Zenodo et publié chaque année par Quick Mind Éditora en partenariat avec le Master Professionnel en Enseignement en Santé (MPES) de la Faculté de Médecine de l'Université Fédérale d'Alagoas (UFAL), ce bulletin vise à mettre en lumière des travaux présentant une qualité méthodologique rigoureuse, une originalité scientifique et un impact social significatif. Les travaux sont sélectionnés selon les critères définis par la CAPES, tels que l'innovation, la pertinence pour le domaine de connaissance et l'application potentielle des résultats. Les contributions sont enregistrées sur la Plateforme Sucupira et intégrées dans le processus d'Évaluation Quadriennale (2021–2024). Le bulletin accepte également des soumissions externes respectant sa ligne éditoriale, renforçant ainsi les échanges académiques et les réseaux de collaboration pour améliorer la qualité de la formation supérieure au Brésil.

Mots-clés: Production Scientifique; Enseignement Supérieur; Évaluation Éducative; Diffusion Scientifique; Enseignement en Santé.

O Boletim de Destaques de Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado se firmou como um veículo acadêmico estratégico para a disseminação de produções de relevância nos programas de pós-graduação. Seu objetivo principal é divulgar, de forma criteriosa e fundamentada, as dissertações e teses que se destacam por sua qualidade e impacto.

Esse boletim é produzido continuamente e está disponível na plataforma Zenodo, contando com edições organizadas anualmente pela Quick Mind Editora e Treinamentos Ltda, em parceria com o Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Essa colaboração institucional fortalece a legitimidade da iniciativa e assegura a observância de padrões acadêmicos rigorosos, alinhados às orientações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

A CAPES, no contexto da Avaliação Quadrienal 2021–2024, manteve sua política de valorização das produções acadêmicas mais relevantes, estimulando os programas de pós-graduação a indicarem, com justificativa, dissertações e teses de excelência. A proposta visa reconhecer e dar visibilidade aos trabalhos que demonstram inovação, rigor científico e contribuição significativa para suas áreas de conhecimento.

A seleção desses destaques deve obedecer a critérios qualitativos, como:

- Originalidade teórica ou metodológica;
- Qualidade e solidez científica;
- Importância para o avanço da área;
- Relevância social, econômica, cultural ou tecnológica;
- Possibilidade de aplicação dos resultados na prática social ou em políticas públicas.

Esses trabalhos são inseridos na Plataforma Sucupira, na seção de Coleta de Dados, onde os programas informam os dados do autor, título do trabalho, nome do orientador, data da defesa e justificativa da escolha. Em algumas áreas, também se exige um resumo expandido, link para o texto completo e, se houver, a indicação de publicações decorrentes do trabalho.

O Boletim, além de divulgar os destaques do MPES, está aberto a contribuições externas, desde que os trabalhos estejam em consonância com os princípios editoriais estabelecidos. Essa abertura amplia o intercâmbio acadêmico e fortalece o compartilhamento de boas práticas em ensino, pesquisa e inovação.

A CAPES utiliza as informações fornecidas não apenas para avaliação institucional dos programas, mas também como ferramenta de valorização das boas práticas acadêmicas. Em determinadas áreas, os trabalhos indicados podem ser avaliados por comissões específicas e, eventualmente, integrar ações de divulgação científica ou receber menções honrosas em âmbito nacional.

Para manter a qualidade do conteúdo publicado, o boletim segue critérios rigorosos de submissão. Os trabalhos devem apresentar descrição detalhada, identificação completa dos autores, palavras-chave relevantes e aderência à proposta editorial. As submissões são analisadas por um conselho editorial que avalia a clareza metodológica, relevância científica e aplicabilidade prática das experiências relatadas.

Essa publicação se dirige a professores, estudantes, pesquisadores e profissionais interessados em inovação no campo do ensino-aprendizagem. Ao promover a disseminação de experiências exitosas, o boletim fortalece redes colaborativas e contribui para a qualificação da formação acadêmica no Brasil.

O acesso ao Boletim pode ser feito tanto pelo site do MPES/Famed/UFAL (<https://famed.ufal.br/pt-br/pos-graduacao/ensino-na-saude>) quanto pela comunidade na plataforma Zenodo (<https://zenodo.org/communities/destaques-dissertacoes-mpes-famed-ufal/>).

Essa iniciativa está em sintonia com a missão institucional da CAPES de fomentar a qualidade da formação de mestres e doutores, reconhecer trajetórias acadêmicas de destaque e incentivar a produção de conhecimento comprometido com o desenvolvimento científico, social e tecnológico do país.